

ISSN

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

R^G ResearchGate

Google
Scholar

СYBERLENINKA

doi

Scientific Journal Impact Factor

*Международный
научно-практический журнал*

ENDLESS LIGHT
in
SCIENCE

20 ЯНВАРЯ 2023
Алматы, Казахстан

ISSN

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

R^G ResearchGate

Google
Scholar

CYBERLENINKA

doi

Scientific Journal Impact Factor

*International
Scientific-practical journal*

ENDLESS LIGHT
in
SCIENCE

20 JANUARY 2023
Almaty, Kazakhstan

DOI 10.24412/2709-1201-2023-506-515
УДК 550.47

AZƏRBAYCANIN ŞƏKİ-ZAQATALA BÖLGƏSİNİN LANDŞAFT QURŞAQLARINDA BİOGEOKİMYƏVİ PROSESLƏRİN SƏCİYYƏVİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

MUSTAFA BƏYLİ HÜSEYN LÜTVƏLİ OĞLU

AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi, “Landşaftşünaslıq” şöbəsinin rəhbəri,
Geologiya-mineralogiya üzrə fəlsəfə doktoru
<https://orcid.org/0000-0003-4566-8787>

QƏHRƏMANOV MURAD AKİF OĞLU

AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi, “Landşaftşünaslıq” şöbəsinin elmi işçisi,
<https://orcid.org/0000-0001-5365-5279>
AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi, Şəki, Azərbaycan

***Xülasə.** Məqalədə global istiləşmə şəraitində Azərbaycanın Şəki-Zaqatala bölgəsinin landşaft qurşaqlarında biogeokimyəvi proseslərin səciyyəvi xüsusiyyətlərindən bəhs edilir. Səhrələşmə prosesi həm ekoloji və sosial-iqtisadi problem olaraq tədricən quraqlaşan hidrometeoroloji iqlim şəraitində son dərəcə aktual məsələ hesab edilir. Səhrələşmə prosesi ərazinin təbii şəraitindən xüsusilə, antropoloji, relyef, iqlim, bioloji və s. əsli olaraq müxtəlif intensivlikdə təzahür edir. Bioloji kütlənin azalması daha çox iqlim dəyişmələri, sürüşmələr, sellərlə əlaqədar olaraq dağ yamaqları və dərələrdə rast gəlinir. Düzən relyefə malik ərazilərdə biokütlə nisbət yüksəkdir. Xüsusi biogeokimyəvi rejimə malik biogeomorfozenozlarda biofil elementlərdən K, P və C birləşmələrinin miqyasının yüksək olduğu və biomüxtəlifliyin qorunduğu müşahidə edilir.*

***Açar sözlər:** global istiləşmə, landşaft qurşaqları, səhrələşmə, biogeomorfozenoz, biomüxtəliflik.*

УСИЛЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ОПУСТЫНИВАНИЯ В ЛАНДШАФТНЫХ ЗОНАХ ШЕКИ-ЗАГАТАЛЬСКОГО РАЙОНА АЗЕРБАЙДЖАНА И ВОПРОСЫ ИХ ИЗУЧЕНИЯ БИОГЕОХИМИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ

МУСТАФАБЕЙЛИ Г.Л., ГАХРАМАНОВ М.А.

***Резюме.** В статье говорится об особенностях биогеохимических процессов в ландшафтных зонах Шеки-Закатальского района Азербайджана в условиях глобального потепления. Процесс опустынивания рассматривается как крайне актуальная проблема в условиях постепенно усыхающего гидрометеорологического климата как экологическая, так и социально-экономическая проблема. Процесс опустынивания проявляется с разной интенсивностью в зависимости от природных условий местности, особенно антропологических, рельефных, климатических, биологических и др. Снижение биологической массы в основном наблюдается на горных склонах и в долинах из-за климатических изменений, оползней и наводнений. Коэффициент биомассы сравнительно высок на участках с равнинной местностью. В биogeomorfozenozax с особым биогеохимическим режимом наблюдается повышение биологической массы, высокая миграция соединений K, P и C из биофильных элементов и сохраняется биоразнообразие.*

***Ключевые слова:** глобальное потепление, ландшафтные пояса, опустынивание, биogeomorfozenoz, биоразнообразие*

SPECIFIC CHARACTERISTICS OF BIOGEOCHEMICAL PROCESSES IN THE LANDSCAPE ZONES OF THE SHAKI-ZAGATALA REGION OF AZERBAIJAN

MUSTAFABEYLİ H.L., GAHRAMANOV M.A.

***Summary.** The article talks about the features of biogeochemical processes in the landscape zones of the Sheki-Zakatala region of Azerbaijan in the context of global warming. The process of desertification is considered as an extremely urgent problem in the conditions of a gradually drying up hydrometeorological climate, both an ecological and a socio-economic problem. The process of desertification manifests itself with different intensity depending on the natural conditions of the area, especially anthropological, relief, climatic, biological, etc. The decrease in biological mass is mainly observed on mountain slopes and in valleys due to climatic changes, landslides and floods. The biomass coefficient is relatively high in areas with flat terrain. In biogeomorphoceneses with a special biogeochemical regime, an increase in biological mass, a high migration of K, P, and C compounds from biophilic elements are observed, and biodiversity is preserved.*

***Key words:** global warming, landscape belts, desertification, biogeomorphocenosis, biodiversity*

Giriş. Hər bir biogeokimyəvi tsiklin davam etdiyi dövrdə dünyanın hər hansı bir ərazisində, o cümlədən də Böyük Qafqazın cənub yamacına aid regionun geoloji xüsusiyyətləri ilə yanaşı geomorfoloji, iqlim, hidrogeoloji, torpaq və s. xüsusiyyətlərinin birgə təsiri ilə müvafiq ekoloji mühitin yaranmasını, onun fiziki – kimyəvi və bioloji xassələrini [1- s. 22 – 28] araşdırmaq günümüzün ən aktual vəzifələrindəndir. Burada qarşımızda duran ən vacib problemlər sırasında aşağıdakıları qeyd etmək zəruridir:

- Ümumdünya miqyasında vulkan aparatının işə düşməsi ilə əlaqədar atmosferdə yarana biləcək komponent dəyişmələrinin öyrənilməsi;
- Ümumdünya miqyasında planetdə baş verən istilik effektinin biogeokimyəvi tsikllərə təsirinin öyrənilməsi;
- Böyük Qafqazın cənub yamacında təbii kataklizmlərin təsiri ilə yaranan geoloji - geokimyəvi - biogeokimyəvi proseslərin fəallığının artması;
- Yeraltı suların tərkibində kükürlü, qələvi, termal və digər aqressiv suların təsiri ilə torpaq eroziyasının güclənməsi və onun aradan qaldırılması üçün mübarizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi;
- Təbiətdə baş verən rəhbər floranın sıradan çıxması, polimorfizm, mutagenlər və endemik zob problemləri tədbirlərinin həyata keçirilməsi.

Tədqiqat metodları. Coğrafiya elminin bir sahəsi kimi landşaft deyiləndə ilk öncə əsas və törəmə təbiət komponentlərindən kombinə olunan təbii komplekslər nəzərdə tutulur [2, s. 103-108]. Belə təbii komplekslərdən biri landşaftın genetik olaraq eyni bir geoloji fundament [3, s. 179], relyef, iqlim, malik olan birtipli ərazi kompleksidir və yaxud fiziki-coğrafi rayondur.

Landşaftlar coğrafi təbəqənin müxtəlif ərazilərdə yerləşən və bir-birləri ilə bir sıra ümumi cəhətlərə malik tarixən formalaşan, inkişafda olan təbii və antropogen komponentlərdən təşkil olunan ərazi kompleksləridir.

Landşaftların fundamentini öyrənərkən götürülən süxur nümunələrinin ilkin qiymətləndirilməsi ədəbiyyat materiallarının təhlili üzrə aparılrsa da, növlərinin fərqləndirilməsində, yəni süxurların fiziki xassələri – rəngləri, çatlılığı, dənəvərliyi, sınıq formaları, çəkisi və s. fərqləndirilmişdir [4, s. 68 - 120].

Landşaftların dinamikası problemi hal-hazırkı qlobal istiləşmə ilə əlaqədar olan dövrdə təbiət elmlərinin qarşısında duran ən aktual və elmdə beynəlxalq əhəmiyyətə malik bir məsələdir. Hal-hazırda bu problem yalnız coğrafiya sahəsində deyil, bütün digər təbiət və cəmiyyət elmlərində də dərinlən müzakirə və təhlil edilir. Yer səthinin hər bir hissəsində olan dağlar, meşələr, çəmənlər,

çaylar, göllər və s. birlikdə ərazinin landşaftını formalaşdırır. Bu landşaftların gələcək inkişafı landşaft dinamikasının (xüsusilə, sel və sürüşmə hadisələri ilə əlaqədar) intensivlik və istiqamətindən asılıdır [5, s. 49-53].

Böyük Qafqazın cənub yamacının Şəki-Zaqatala bölgəsinin landşaft dinamikasının öyrənilməsi məqsədi ilə yerinə yetirilən tədqiqatlarda daha səmərəli və hərtərəfli çöl-ekspedisiya işlərinin təşkili ən vacib məsələ olaraq qarşımızda durmuşdur. Burada cənub yamacın bütün landşaft qurşaqlarında landşaft strukturunun formalaşmasında və inkişafında rolunu oynayan bütün təbii və antropogen amillərə diqqət göstərilməsi tələb olunduğundan kompleks tədbirlər yerinə yetirilmişdir. Kompleks tədqiqat tədbirlərinə bölgədə rast gəlinən bütün geoloji, landşaft-geokimyəvi, coğrafi və bioloji göstəricilərin nəzərə alınması ilə monitorinqlər zamanı irili və xırdalı dəyişmələrin səbəblərinin araşdırılması aid edilmişdir.

Adları yuxarıda göstərilən landşaft qurşaqlarından Balakən rayonunda – Mazımçay, Balakənçay, Katexçay, Mazımqara, Poçtbinə, Mahamalar, Katex, Filizçay; Zaqatala rayonunda – Talaçay, Muxaxçay, Çar; Qax rayonunda – Kürmükçay, Hamamçay, Qaşqaçay, Ləkit, Zərnə, Əyriçay, Alazan; Şəki rayonunda – Şinçay, Kişçay, Qaynarçay, Zəyzitçay, Küngütçay, Baş Şabalıd, Keşnəzər, Şrim, Xan yaylağı, Acınohur, Çayqaraqoyunlu; Oğuz rayonu ərazisində – Daşğılçay, Qalaçay, Əlicançay, Govurdərə, Filfil, Xalxalçay, Bucaq; Qəbələ rayonunda – Bumçay, Həməzəliçay, Dəmiraparançay, Vəndamçay, Laza məntəqələrində monitorinqlər aparılmış və litoloji-geokimyəvi kəsilişlər çıxarılmışdır. Həmin kəsilişlərdən 40-dan artıq lil nümunələri götürülmüş, onlardakı nanorelyef formalarının şəkilləri çəkilmişdir. Tədqiq olunan çay məcrələrinin gətirmə konuslarında iştirak edən süxur qırıntılarının nümunələri götürülmüş, onlar adları və geoloji yaşları ədəbiyyat materialları və geoloji xəritələrinə görə müəyyənləşdirilmişdir [6, s. 372].

Bol su ehtiyatı, normal rütubət balans, məhsuldar torpaqlar, meşələr, alp və subalp çəmənliyi, qısq otlaqları Qax rayonunun təbii sərvətləridir. Rayon respublikanın mühüm rekreasiya və meşə sərvəti regionlarından olmaqla yanaşı antropogen mənşəli qoz, fıncıq və şabalıd bağları ilə də zəngindir. Meşələr palıd, vələs, fıstıq, qarağac, ağcaqayın, cökə ağacları, müxtəlif cür meyvələr (alma armud, zoğal, göyəm, zirinc və s.), qiymətli dərman bitkiləri və zəngin fauna qonur ayı, dağ keçisi, qaban, müxtəlif quşlarla səciyyəvidir.

Qax rayonu mineral xammal sərvətləri (tikinti materialları), iqlim ehtiyatları və mineral-termal bulaqlarla zəngindir. Tikinti materialları içərisində ən geniş yayılan Kürmükçayın və onun qollarının gətirmə konuslarında yayılan tikinti üçün yararlı olan çınqıl, qum və gil ehtiyatlarıdır. Ərazidə kərpic və keramit istehsalı üçün yararlı gil yataqları (Qax və Kürmükçay), mişar daşı, əhəng, sement istehsalı üçün yararlı mineral xammal ehtiyatları da mövcuddur.

Qax rayonu su ehtiyatları ilə zəngindir. Buradakı Alazan, Əyriçay, Kürmükçay və xüsusilə onun Hamamçay və Ağçay qollarında, habelə Qumçay, Ləkitçay, Zərnə, Qaşqaçay və s. çaylarda Böyük Qafqazın su ehtiyatlarının 13%-i cəmlənmişdir.

Qax rayonu ərazisində böyük müalicəvi əhəmiyyətə malik olan mineral bulaqlar – Oğlan bulaq, Qız bulaq və Hamam bulaq termal suları vardır. Suskənd kəndi yaxınlığındakı mineral bulağının əsasında sanatoriya fəaliyyət göstərir və içməli “Qax” suyu istehsal olunur.

Rayonun iqlimi cənub hissədə quru subtropik, mərkəzi hissədə mülayim isti, dağətəyi hissədə yarımürütubətli subtropik, yüksək dağlıqda soyuqdur. Orta temperatur yanvarda düzənlik ərazidə 2°C-dən yüksək, dağlıq ərazidə - 10°C-yə qədərdir. Yay mövsümündə müvafiq olaraq 26°C və 5°C-dir. İllik yağıntının miqdarı Acınohur yaylasında (cənubda) ildə 300 mm, şimal hissədəki yüksək dağlıqda isə 1600 mm-ə qədərdir. Maksimal temperatur yayda cənubda +40°C-yə yaxın, minimal temperatur qışda yüksəkdağlıqda - 40°C təşkil edir.

Şəki-Zaqatala bölgəsində yaz və payız ayları ərzində havanın sirkulyasiyasında 15-18 dəfəyə qədər indifferent dəyişmələr baş verir. Bu dəyişmələr yerli landşaftın dinamikasında repressiv təmayüllərə, bitki örtüyündə növmüxtəlifliyinin azalmasına səbəb olur.

Zaqatala-Balakən polimetal yataqlarının aşınma materiallarından ibarət olan lil məhsulları elmi tədqiqat işlərində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. İrimiqyaslı topoqrafik xəritələrdən istifadə edərək

götürülən (Mazımçay, Balakənçay və Katexçayın gətirmə konuslarında) nümunələrdə hidrotermal prosesin indikatorları – Cu, Zn, Pb və Mo elementlərinin miqdarının artması xarakterikdir. Kimyəvi elementlərdən Fe, Co, Cu, Zn və s. çayların lil materialında orta fona nəzərən yüksəlməsi bu ərazilərdə biogeokimyəvi proseslərin intensiv getməsilə əlaqədar olaraq torpaqların da faydalı mikroelementlərlə zənginləşməsinə səbəb olmuşdur.

Bioloji kütlənin azalması ilə müşahidə olunan vəziyyət daha çox iqlim dəyişmələri, sürüşmələr, sellər, vulkanlar və zəlzələlərlə əlaqədar olaraq rast gəlinir. Ən çox, düzən yayla (plato) relyefə malik ərazilərdə biogeokimyəvi rejimi asanlıqla müəyyən etmək mümkündür. Bölgə ərazisinin əsas torpaq növlərində biofil elementlərdən K, P, N və C birləşmələrinin miqrasiyası yüksəkdir [7, s. 268-273].

Azərbaycan Respublikasının zəngin regionlarından olan Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunun landşaft strukturu son zamanlar texnogen proseslərin təsiri altında təcridən dəyişməkdədir. Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu Azərbaycanın şimal-qərbində, Böyük Qafqaz dağlarının cənub yamacında yerləşir, həmçinin Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz və Qəbələ inzibati rayonlarının ərazilərini əhatə edir. İqtisadi rayonun ərazisinin ümumi sahəsi 8,96 min km² olmaqla ölkə ərazisinin 10,3 faizini təşkil edir. İqtisadi rayonun relyefi yüksək dağlıq, orta dağlıq və dağətəyi hissələrə bölünür. İqtisadi rayonun torpaq ehtiyatları əsasən Alazan-Əyriçay depresiyasında yerləşir. Geomorfoloji cəhətcə iqtisadi rayon ərazisində yüksəklik fərqinin böyük olması təbii şəraitin müxtəlifliyinə səbəb olmuşdur. Ərazi əsasən mülayim iqlim şəraitinə malikdir, Acınohur yaylası və Alazan-Əyriçay vadisində semiarid tipli subtropik iqlim də mövcuddur.

Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu ərazisinin aşağı hissəsinə quru qış ilə müşayiət olunan mülayim-isti yarımsəhra və çöl iqlimi, dağətəyi hissəsinə yağıntıların bərabər paylanma və quru qış ilə müşayiət olunan mülayim isti iqlim, yuxarı hissəsinə isə rütubətli qışı olan soyuq iqlim şəraiti səciyyəvidir. Fəal temperaturların cəmi 3000-4000°C arasında dəyişir. Şaxtasız müddət 240-270 gündür. Qış fəslə nisbətən mülayimdir: yanvarın orta aylıq temperaturu 1°C şaxtadan 1,5°C isti, mütləq minimumların orta kəmiyyəti 10-15°C şaxta, qar örtüyünün davamiyyəti isə 30-50 gün təşkil edir. Ən isti ay iyuldur: orta aylıq temperatur 22-26°C-dir. İllik yağıntının miqdarı yüksəkliklərə doğru təxminən 300 mm-dən (Acınohur yaylasında) 1200 mm-dək (yüksəkdağlıqda) təcridən artır.

Rayon ərazisi faydalı qazıntılarla zəngindir. Qafqaz regionunun iri polimetal yataqlarından olan Filizçay, Katsdağ və Katex yataqları bu regionun ərazisində yerləşir (Balakənçay və Katexçay hövzələri). Dağlıq və dağətəyi yerlərdə dağ çaylarının – Balakənçay, Katexçay, Talaçay, Muxaxçay, Kürmükçay, Şinçay, Kişçay, Daşağılçay, Qalaçay, Bumçay, Dəmiraparançay, Vəndamçay və s. gətirmə konuslarında çınqıl, qum və çay daşı kimi tikinti materialları ilə zəngindir. Bölgənin bütün rayonlarının dağətəyi düzənlik ərazilərində yerli kərpic istehsalı üçün yararlı olan gil yataqları mövcuddur. Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu ərazisinin 27 faizini meşə massivləri təşkil edir. Onların əsas hissəsi Balakən, Zaqatala, Qax və Oğuz rayonlarının ərazisində yerləşir.

Şəki-Zaqatala bölgəsinin təbii resursları olan münbit torpaq növləri, sularının mineral tərkibi, fauna və florasında müşahidə edilən müxtəlifliklərin ilkin səbəbi kimi, ərazidə yayılan süxur növlərinin, bəzi hallarda filiz yataqlarının litoloji və kimyəvi tərkibi durur. Ona görə də bölgədə iştirak edən süxur növlərinin ərazidə yayılmasına aid göstəriciləri (ədəbiyyat materiallarına əsaslanan) aşağıda təqdim edirik.

Çay hövzələrində iştirak edən süxur növmüxtəlifliklərinin sayları ərazinin geoloji quruluşundan asılı olaraq fərqlidir. Balakənçay - 10 və Katexçay - 10 süxur növü, Talaçay - 11, Kürmükçay - 12, Şinçay - 14, Kişçay - 15, Küngütçay - 16, Daşağılçay - 21, Qalaçay - 24, Dəmiraparançay – 14 və Vəndamçay - 14 süxur növmüxtəlifliyi ilə xarakterizə olunur. Geoloji quruluşunda həm Yura və həm də Təbaşir yaşlı süxurlarla təmsil olunan Oğuz və Şəki rayonlarının ərazilərində süxur növlərinin sayı daha çoxdur.

Daşağılçay və Qalaçay çay hövzələrindən götürülmüş süxur qırıntıları nümunələrinin sukeçirmə və yaxud da suda islanma keyfiyyətlərinin bir-biri ilə müqayisəli tutuşdurulması göstərir ki, yalnız polimikt qum daşlarında bu keyfiyyət daha yüksəkdir. Polimikt qum daşlarına əsasən, üst Yura dövrünün Gençay lay dəstəsində rast gəlinir ki, bu da ərazidə yayılan digər süxur növlərinə

nisbətən daha böyük rütubət tutumluluğuna malikdir. Bu səbəbdən də Gençay lay dəstəsinə aid olan qonur-boz rəngli polimikt qum daşları mövcud ərazidə mineral su mənbələrinin axtarırlarında istifadə oluna bilər.

Böyük Qafqazın cənub yamacı Şəki rayonunun Baş Şabalıd və Keşnəzər biogeomorfosenozlarının subakval landşaftlarında yaranan lil nümunələrinin kimyəvi tərkibində biofil elementlərin (K, P, Ca, Mg, Fe və s.) qonşu ərazilərə nisbətən daha çox olduğu aşkar edilməsi bir daha onu sübut edir ki, bu tipli landşaft mərzlərində biomüxtəlifliyin yaranması və qorunması üçün münasib şərait yaranır. Bu səbəbdən biogeomorfosenozlar ərazinin biomüxtəliflik rezervuarları hesab edilə bilər.

Ot bitkiləri içərisində müxtəlif yonca və bağayarpağı növlərinin iştirakı həmin landşaft tipinin sağlamlığından xəbər verir. Düzən meşə və meşə-çəmən landşaft tipləri üçün ən maraqlı cəhət ondan ibarətdir ki, burada demək olar, Cənubi Qafqazda rast gəlinməyən qaydada qoz, fıncıq və şabalıd ağaclarının bir yerdə yanaşı mövcud olmasıdır. Ola bilsin bu unikal assosiasiya birliyi Baş Şabalıd təbii mühafizə ərazisinin iqlim, relyef və süxurlarının litoloji tərkiblərində müşahidə olunan orta göstəricilərin yaratmış olduğu biogeosenozun Cənub yamac üçün orta mövqeli vəziyyəti ilə əlaqədar olaraq əmələ gəlmişdir. Burada qoz bitkisi daha çox Təbaşir dövrünün alt hissəsinə aid olan kalsiumlu süxur təbəqələrinin aşınması hesabına əmələ gələn torpaqlarda inkişaf edir. Üst Yura dövrünə aid Titon mərtəbəsinə şamil olan karbonatlı fliš süxurlarının aşınmasından yaranan torpaqlarda daha çox alüminium elementi aparıcı mövqeyə malik olur.

Dağlıq ərazilərdə yerləşən landşaft təbii ərazi komplekslərinin, məsələn, Baş Şabalıd biogeomorfosenozunun bir sıra səciyyəvi landşaft xüsusiyyətləri mövcuddur. Geoloji quruluşuna görə antiklinal strukturla mürəkkəbləşmə nəticəsində bu ərazidə Yura və Təbaşir dövrünün 8 lay dəstəsinin süxurlarına rast gəlinir.

Baş Şabalıd biogeosenozunda iştirak edən süxur növləri. Cədvəl-1.

№	Süxur növləri	Yaşı	Lay dəstəsi
1	Polimikt qumdaşları	J ₂ bt	Lentvarı
2	Kobud dənəvər qumdaşları	-“-“-	-“-“-
3	Sarımtıl-boz qumdaşı	-“-“-	-“-“-
4	Mavi-boz alevrolitlər	J ₃ tit	Daşağılçay
5	Tünd qonur argillitlər	-“-“-	-“-“-
6	Qonur əhəngli qumdaşları	K ₁ V ₁	Babadağ
7	Sarımtıl-boz mergellər	-“-“-	-“-“-
8	Tuffitlər	K ₂	Alb-senoman

Baş Şabalıd biogeomorfosenozunun daxilində yerləşən dərinlik yarıması (Qaynar) Şabalıdçay yatağı boyunca müşahidə edilir ki, bu da ərazinin müasir relyefinin formalaşması ilə yanaşı, süxur müxtəlifliyinin çoxalması və yeraltı suların rolunun artması ilə özünü biruzə verir. Polimikt su keçirici süxurların iştirakı 2 növ qumdaşı və argillitlərlə yanaşı tuffidlərin ərazidə yayılması da burada yeraltı suların fəaliyyət imkanlarının yüksək olduğundan və infiltrasion hidrokarbonatlı içməli su mənbələrinin olduğundan xəbər verir.

Ərazidə aşınaraq yayılmış süxur parçalarında və çay daşlarında böyük miqdarda mamır və şibyəliklərin müşahidə edilməsi biogeomorfosenozla aid olan hidrometeoroloji şəraitin yumşaq və rütubətli olduğunu, ərazinin sərt dağ-dərə küləklərindən qorunduğunu göstərir. Qış aylarında düşmüş, dərələrdə buz halında toplanmış qalın qarın yaz aylarında aşağıya doğru hərəkəti nəticəsində yarı moren qırıntıların əmələ gəlməsi müşahidə edilir. Dağlıq ərazilərin az meyilli sahələrində – plakorlarda ellüvial fasiyalara, dərələrdə isə akkumulyativ-ellüvial fasiyalara təsadüf edilir.

Biogeomorfozenozun alçaq ərazilərində superakval fasiyalar və yay aylarında belə qurumayan kiçik hövzəyə malik yerli çay məcrasında subakval fasiyalara çay dərəsi boyunca rast gəlinir. (*cədvəl-1.*)

Ərazidə transakkumulyativ (sürüşməli) yamaqlara rast gəlinir, bu da mövcud orta və nisbətən dik yamaqlarda münasib mikroiqlim şəraitində sarmaşıq və lianların inkişafı ilə əlaqədardır. Qara çəmən, tünd qonur və qonur torpaq müxtəliflikləri və eyni bir ərazidə humid, semihumid və semiarid bitki növlərinin inkişaf etməsi üçün yaranan ekocoğrafi şərait birinci növbədə bütün biogeosenoz amilləri münasib relyef formasının mövcudluğu ilə əlaqədardır.

Keşnəzər biogeomorfozenozunda orta dağlıq qurşağa aid olan eyniadlı qol silsiləsi qövsvarı şəkildə əvvəlcə şimal-qərbdən cənub-şərqə doğru 450-500 m-ə qədər uzanır. Sonra həmin qol silsilə 200-250 m-lik məsafədə şimal-şərqə doğru əyilərək düzbucaqlı formalı və 1240–1290 m-lik səviyyəli maili düzənlik yaradır. Düzənliyi əhatə edən enliyarpaq meşəli dağların meyilliyi 30-45° arasında dəyişir və 800-1000 m məsafədə düzənlikdən aralanan və hündürlüyü 1450-ə qədər olan qapalı dağ sistemi yaradır. Düzənlik meşə-çöl landşaftına malik olan ərazinin sahəsi təxminən 10ha yaxın, qapalı biogeomorfozenozun sahəsi isə təxminən 30-35 ha təşkil edir. Relyefin meyilliyi Küngütçay çay dərəsinə doğru tədricən azalaraq cənub-qərb hissədə hava kütlələrinin qapalı mikroarenaya daxil olması üçün şərait yaradır.

Aşağıdakı cədvəldə Keşnəzər biogeosenozunda iştirak edən süxur növləri göstərilmişdir. (*cədvəl-2.*)

Keşnəzər biogeosenozunda iştirak edən süxur növləri.

Cədvəl-2.

Nö	Süxur növləri	Yaşı	1. Lay dəstəsi
1	Polimikt qumdaşları	J ₂ bt	Lentvarı
2	Kobud dənəvər qumdaşları	–“–“–	–“–“–
3	Sarımtıl-boz qumdaşları	–“–“–	–“–“–
4	Yaşılımtıl-boz qumdaşları	J ₃ km	Silisitli
5	Mavi-boz alevrolitlər	J ₃ tit	2. Daşağılçay
6	Tünd qonur-qırmızı qumdaşları	–“–“–	–“–“–
7	Tünd qonur argillitlər	–“–“–	–“–“–
8	Moruğu rəngli gil şistləri	–“–“–	–“–“–
9	Qonur əhəngli qumdaşları	K ₁ V ₁	Babadağ
3. 10	Sarımtıl-boz mergellər	–“–“–	–“–“–
4. 11	Tuffidlər	K ₂	5. Alb-senoman

Qeyd etmək lazımdır ki, burada da Baş Şabalıd biogeosenozunda olduğu kimi Valanjin mərtəbəsinin Babadağ lay dəstəsinə aid olan karbonat, qum və gilli çöküntülərin ümumi kütləsi daha çoxdur və onların ərazidə yayılma nisbətləri təxminən bir-birinə bərabərdir. Əsasən növbələşən təbəqələr şəklində rast gəlinən bu süxur qatlarının orta qalınlıqları 10-15 sm təşkil edir.

Babadağ lay dəstəsi süxurlarının təbəqələşməsində ümumi oxşarlıq müşahidə olunmasına baxmayaraq, onların litoloji xüsusiyyətləri xeyli fərqlidir. Qum daşları boz, açıqboz və tünd boz rəng çalarlarında rast gəlinir. Tərkibində əhəngliliyin və gilliliyin miqdarı xeyli dəyişir. İncə və kobud dənəli tipləri, bərk, çatlı və kövrək növləri mövcuddur. Gil şistlərə boz, qonur-boz və tünd boz rənglərdə rast gəlinirlər. Karbonatlar boz, sarımtıl-boz rənglərdə rast gəlinir, bərklik və sıxlıq göstəricilərinə görə də digər karbonat süxurlardan yumşaq olduğundan asanlıqla aşınaraq torpaq qatına daxil ola bilirlər. Kiş və Şin çayları hövzələrində yayılan Valanjin yaşlı çökmə süxurlara nisbətən Küngütçay və Daşağılçay hövzələrindəki kəsilişlərdə süxurların ümumi qalınlığı azalaraq 500-600 m təşkil edir.

Orta illik yağıntıların miqdarı Böyük Qafqazın cənub yamacının ümumi iqlim xüsusiyyətlərindən fərqlənməsə də ərazinin geomorfoloji quruluşundan irəli gələn qapalı hövzədə onun nisbi rutubəti açıq sahələrə nisbətən xeyli artıqdır. Bu səbəbdən yay aylarında burada müntəzəm şəhdüşmə ilə səciyyəlidir. Sutkalıq miqdarı 20 mm-dən artıq olan güclü leysan yağıntılara yaz və payız mövsümlərində tez-tez rast gəlmək mümkündür. Sutkalıq miqdarı 20 mm-dən artıq olan bol yağış suları qalın qara və yaxud tünd qəhvəyi çəmənlik və meşə torpaqlarının və habelə meşə döşənəyinin olması hesabına problem yaratmayıb udulur. Ona görə də burada sel və daşqınların yaranması imkanları Böyük Qafqazın digər selli ərazilərindən xeyli aşağıdır.

Şəki rayonu ərazisində, xüsusilə kənd əhalisinin əkin üçün istifadə etdiyi Alazan-Əyriçay düzənliyinin və Acınohur yaylasındakı antropogen landşaft mərzlərində təcridən səhrələşmə proseslərinin gücləndiyini, maili düzənliklərdə yarpaqlaşma prosesinin intensivliyinin artması və taxıl zəmilərində geniş surətdə artan kserofitləşmə (qanqallaşma, dəvətikanlarının artması) prosesi ilə yanaşı, həm də düzənlik meşə-çəmən landşaftı üçün xarakterik olan dazıotu, çobanyastığı, kəklikotu və taxılkimi ot bitkilərinin miqdarının azalması təsdiq edir.

Azərbaycanın Şəki-Zaqatala bölgəsində səhrələşmə prosesi həm ekoloji və sosial-iqtisadi problem olaraq təcridən quraqlaşan hidrometeoroloji iqlim şəraitində son dərəcə aktual məsələ hesab edilir. Səhrələşmə prosesi ərazinin təbii şəraitindən xüsusilə, antropoloji, relyef, iqlim, bioloji və s. asılı olaraq müxtəlif intensivlikdə təzahür edir. Bölgədə quraqlığın təcridən ilbəl artması, havanın temperatur və rütubət rejimində baş verən indifferent dəyişmələr, meşələrin məhv edilməsi, suvarılan əkin sahələrinin zaman ərzində şoranlaşması, torpağın tullantılarla çirklənməsi, yaylaqların ifrat otarılması və s. səbəblər ərazinin ekoloji tarazlığına mənfi təsir göstərməkdə davam edir. Bütün bu amillər tədqiq olunan ərazidən götürülmüş lil nümunələrinin makroelement tərkibində uyğun dəyişmələrlə ifadə olunur.

Böyük Qafqazın cənub yamacının çay dərələrindən götürülmüş lil nümunələrinin makroelement tərkibi.

Cədvəl-3

№	Nümunələr	Na ₂ O	MgO	Al ₂ O ₃	SiO ₂	P ₂ O ₅	SO ₃	K ₂ O	CaO	MnO	Fe ₂ O ₃
1	Əyriçay -1	0,89	2,29	11,88	41,60	0,19	0,40	2,79	15,89	0,13	6,35
2	Əyriçay -2	1,63	1,57	14,35	58,50	0,21	0,30	3,20	6,34	0,12	6,24
3	Əyriçay -3	1,10	2,23	12,21	44,38	0,02	0,03	2,76	15,75	0,02	5,39
4	Katexçay	1,84	1,83	17,42	59,45	0,31	0,20	3,59	0,72	0,31	8,66
5	Mazımçay (Sıltıçay)	1,49	1,62	16,71	59,99	0,26	0,17	3,97	0,76	0,21	8,79
6	Poçtbinə qaynama çeşmə	1,14	1,94	19,32	56,93	0,21	0,47	4,26	0,71	0,17	9,70
7	Balakənçay (razvedka körpü)	1,72	3,09	16,17	59,37	0,19	0,21	2,55	2,54	0,19	8,64
8	Balakənçay çəmən palçığı	1,23	3,28	17,13	56,86	0,21	0,13	2,96	2,22	0,24	9,77
9	Talaçay (asma körpü)	1,88	2,06	17,73	58,43	0,23	0,15	3,54	1,06	0,32	8,79
10	Samux gil	2,71	2,48	11,78	45,50	0,16	2,57	2,17	12,9	0,17	7,50
11	Mustafabəyin yeri (torpaq)	1,10	2,11	12,78	56,18	0,44	0,02	3,22	8,65	0,21	6,41
12	Baş Şabalıd	1,12	1,63	13,98	62,77	0,15	0,11	2,82	1,08	0,25	6,46
13	Baş Şabalıd	0,76	1,91	14,66	56,27	0,14	0,13	3,04	2,17	0,16	7,33
14	Baş Şabalıd	0,58	1,95	11,63	42,71	0,01	0,02	2,79	15,25	0,14	4,51
15	Qayabaşı gili karyer	1,07	2,08	14,18	49,15	0,17	1,68	3,32	10,03	0,15	7,15
16	Əlicənçay lili	1,27	1,84	12,03	47,71	0,16	0,16	2,69	17,76	0,10	5,47
17	Dəhnəçay lili	1,01	1,72	10,37	41,93	0,15	0,12	2,11	20,18	0,15	5,90
18	Kərpic zavodunun gili	0,70	1,79	2,14	46,63	0,18	0,04	3,08	14,39	0,11	6,28
19	Kərpic zavodu qəbiristanlığın yaxınlığı	0,74	2,19	14,65	51,75	0,21	0,15	3,09	9,08	0,16	8,27
20	Oxud kərpic zavodu gili	0,54	2,21	13,26	44,92	0,15	0,12	2,47	12,16	0,12	7,10
21	ÇayQaraqoyunlu yanar şist	1,56	3,47	13,34	53,54	0,23	0,14	2,87	5,83	0,01	6,24
22	Hamamçay	1,77	1,78	16,83	61,62	0,22	0,09	3,67	1,16	0,13	7,65
23	Mazımçay (postun yanı)	1,0	3,50	16,89	57,43	0,19	0,07	2,83	2,60	0,24	9,92
24	Kürmükçay (2) sarıbaş	1,71	1,90	17,89	58,18	0,25	0,15	3,77	1,11	0,26	9,09

25	Kürmükçay (İlisu)	1,59	1,64	18,09	58,20	0,19	0,26	4,25	1,49	0,18	8,29
26	Qaraçay (Zaqatala)	1,48	1,58	18,03	58,05	0,20	0,24	4,31	1,45	0,18	8,82

6.

7. Qax rayonun çay hövzələrindəki lil nümunələrində kimyəvi makroelementlərin paylanması səhrələşmə proseslərinə uyğun olaraq aşağıdakı qanunauyğunluqları göstərmişdir. Burada lil nümunələrində Al_2O_3 və SiO_2 komponentlərinin miqdarı Böyük Qafqazın cənub yamacının gillər üçün olan orta klark göstəricisi ilə müqayisə edilmişdir. Lillərin sonrakı bərkimə prosesində onların tərkiblərində fəal miqrasiya qabiliyyətinə malik olan Na, K və Ca oksidlərinin azalması gözlənilən bir nəticə idi. Lakin, normalda Al_2O_3 və SiO_2 komponentləri lillərin tərkibində gillərdən 30 - 40 % az olmalı idilərsə, burada gillərin orta göstəricilərinə yaxın miqdarda paylandığı müşahidə edilir. Bu fakt onu göstərir ki, lillərin gələcəkdə gillərə çevrilmə mərhələsində Si və Al komponentlərinin miqdarının gözlənilən artımı torpaq örtüyündə səhrələşmənin nəticəsi kimi özünü göstərəcəkdir. (cədvəl -3)

8.

9.

10.

Şəki rayonuna aid olan lil (1-5) və torpaq (6-9) və gil (10-12) nümunələrinin mineraloji tərkibi (%-lə)

Cədvəl-4

No	Nümunələrin şərti adı	SiO_2 (α -kvars)	Çöl şpatı	$CaCO_3$	Klinoxlor	İllit
1	Əyriçay dəryaçası (qərb hissə)	22	16	27	14	10
2	Əyriçay dəryaçası (şərq hissə)	23	15	26	15	10
3	Əyriçay (Qax rayonu ərazisi)	33	20	13	16	10
4	Əlicançay lili	20	14	25	25	9
5	Dəhnəçay lili	18	15	35	17	6
6	Mustafabəyin yeri (torpaq)	32	21	15	13	11
7	Baş Şabalıd (orta dağ-meşə)	45	12	-	25	10
8	Baş Şabalıd (alçaq dağ-meşə)	37	14	-	30	10
9	Baş Şabalıd (meşə çöl)	21	12	33	15	12
10	Şəki kərpic zavodunun gili	20	12	26	22	12
11	Oxud kərpic zavodu gili	16	17	20	25	10
12	Qayabaşının karyer gili	20	14	15	27	13

Cədvəl-4-dən göründüyü kimi lillər, torpaqlar və gillər içərisində Kaliumlu illit mineralları təxminən bərabər səviyyədə iştirak edir. Qax rayonu ilə müqayisədə Şəki rayonu ərazisində Si-lu kvars, habelə Si və Al-lu çöl şpatlarının miqdarı xeyli az, əksinə Ca-lu kalsit və Mg-lu klinoxlor isə nisbətən çox yayılmışdır. Bu geokimyəvi fərqi yaranması Şəki rayonu ərazisində yerləşən əhəngli, mergelli və karbonatlı Təbaşir yaşlı süxurların üstünlüyü ilə əlaqələndirilir. Torpaqlarda əhəngliliyin artımı, yəni Na, Ca və S elementlərinin normadan yüksək miqdarda olması landşaftlarda biokütlənin azalmasına və səhrələşmə prosesinin sürətlənməsinə səbəb olur.

Keşnəzər biogeomorfosenoz ərazisində havanın daimi yüksək rütubətlik dərəcəsi, atmosfer yağıntılarının bolluğu və qış mövsümündə toplanmış qarın əriyərək torpağa hopması ilə əlaqədar yeraltı su ehtiyatları yaratmaq imkanlarını artırır. Ot bitkiləri içərisində müxtəlif yonca, qırtıç və bağayarpağı növlərinin iştirakı həmin landşaft tipinin sağlamlığından xəbər verir. Düzən meşə və meşə-çəmən landşaft tipləri üçün ən maraqlı cəhət ondan ibarətdir ki, burada da Baş Şabalıd ərazisində olduğu kimi qoz, fındıq və şabalıd ağaclarının bir yerdə yanaşı mövcud olması müşahidə edilir. Böyük Qafqazın cənub yamacı ərazisində qoz bitkisi daha çox Təbaşir dövrünün alt hissəsinə aid olan kalsiumlu süxur təbəqələrinin aşınması hesabına əmələ gələn torpaqlarda inkişaf edir. Üst Yura dövrünə aid Titon mərtəbəsinə şamil olan karbonatlı fliş süxurlarının aşınmasından yaranan torpaqlarda daha çox alüminium elementi aparıcı mövqeyə malik olur. Bu tipli torpaqlarda fındıq

bitkisinin inkişafı üçün əlverişli imkanlar mövcud olur. Üst Yura dövrünə aid olan Kimeric lay dəstəsinin silikatlı fliş süxurlarının aşınmasından əmələ gələn torpaqlar isə daha çox maqnezium və dəmir elementləri ilə zəngin olur. Bu tipli torpaqlarda şabalıd bitkisinin yayılması və inkişafı üçün əlverişli imkanlar vardır.

Şəki-Zaqatala bölgəsinin çay yataqlarında lilli ərazilərdən nanorelyef formaları ölçülmüş və fotoşəkilləri götürülmüşdür. Tədqiq edilmiş nanorelyeflərin araşdırılması göstərmişdir ki, formasından və çatlarının istiqamətlərindən asılı olaraq bunlar ilk növbədə litoloji tərkib göstəricisi ilə əlaqədar olub, həmin ərazidəki qravitasiya qüvvələrinin müəyyənəşdirilməsinə xidmət edir. Qravitasiya qüvvələri isə ərazinin elektrik, istilik və maqnit sahələrinin birgə təsirini ifadə edən əsas amili sayılır. Nanorelyeflərin əsas oxşar və fərqli cəhəti forması və relyef yaradan çatların istiqamətidir. Onlara üçbucaq, dördbucaqlı, altıbucaqlı, dairəvi və s. formalarda rast gəlinir. Nanorelyef formalarının landşaft dinamikasında mümkün olan rolunun araşdırılmasına və gələcək tədqiqat işlərində davam etdirilməsinə ehtiyac vardır.

Böyük Qafqazın cənub yamacına aid olan landşaft qurşaqları yüksək dağlıqdan Acınohur yaylasına qədər bir-birlərini mütləq hündürlüklərə uyğun olaraq əvəz edir. Burada intensiv parçalanmış yüksək dağlığın nival və subnival landşaftları 3000-4000 m-lik yüksəkliklərdə yer tutur. İntensiv parçalanmaya məruz qalmış yüksək dağlığın alp, subalp və çəmən-çöl landşaftları 1800 m-dən 3000 m-ə qədər olan, əsasən yüksək dağlıq qurşağı əhatə edir. 600-1800 m-lik bir səviyyədə kəskin parçalanmış orta dağlığın enliyarpaq meşə landşaftı yerləşmişdir. Alazan-Əyriçay vadisinin 200-600 m-lik ərazilərində orta dərəcədə parçalanmış dağarası maili düzənliklərin meşə-çöl landşaftı formalaşmışdır. Daşüz silsiləsindən cənubda orta və kəskin dərəcədə parçalanmış dağətəyi və alçaq dağlığın quru-çöl landşaft qurşağına rast gəlinir. Nəhayət, Acınohur gölü ətrafındakı yayla və düzənlik ərazilərində orta dərəcədə parçalanmış alçaq dağlığın yarımşəhra landşaftı yerləşmişdir.

Böyük Qafqazın cənub yamacının biogeokimyəvi xüsusiyyətlərini öyrənərkən biogeokimyəvi rejimə aid olan xüsusiyyətləri daha dəqiq müəyyənəşdirməyə ehtiyac vardır. Burada eynitipli torpaq növünə malik relyef bölgüsündə havanın nisbi rütubətinin, radiasiya balansının, temperatur amplitudlarının, yağıntı miqdarının az dəyişdiyi və səciyyəvi dominant bitki örtüyünə malik şərait nəzərdə tutulur. Tektonik, vulkanik, hidrodinamiki, geomorfoloji, mineraloji, oksidləşmə-reduksiya və s. proseslərin təsirindən biogeokimyəvi mühit tiplərinin yaranması baş verir.

Nəticə: Şəki-Zaqatala bölgəsinin landşaft mərzələrində baş verən dinamikanın coğrafi, litoloji, biogeokimyəvi və iqtisadi xüsusiyyətlərinə görə qiymətləndirilməsi nəticəsində aşağıdakı nəticələr əldə edilmişdir:

1. Biomüxtəlifliyin, biokütləsinin miqdarı və səciyyəvi bitki növlərinə məxsus biogeomorfosenoz xüsusiyyətlərinə görə landşaftların qiymətləndirilməsində landşaftlarda qapalı dərə relyef şəraiti ilə yanaşı süxur növlərinin sayının çoxluğu, sukeçirən süxur növlərinin mövcudluğu, dərinlik yarımalarının və kiçikölçülü qırıq formalarının mövcudluğu vacib amillərdən hesab edilir. Burada torpaq növlərinin münbitliyi, ağac, kol və ot bitkilərinin növ müxtəlifliyinin humid, semiarid və semihumid iqlim tiplərinə görə qruplaşması da nəzərə alınmalıdır.

2. Böyük Qafqazın cənub yamacının landşaft qurşaqlarına aid lokal ərazilərin relyef xüsusiyyətlərinə görə (yarğan, qobu, dərə, yamac və s.) biogeokimyəvi xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi nəticəsində landşaft növlərinin tərkibində biogeomorfosenozlara nisbətən K, P, C, Fe və s. biofil elementlərin yuyularaq azalması müşahidə edilir.

3. Bioloji kütlənin azalması ilə müşahidə olunan vəziyyət daha çox iqlim dəyişmələri, sürüşmələr, sellər və daşqınlarla əlaqədar olaraq dağ yamaqları və dərələrdə rast gəlinir. Əksinə, düzən relyefə malik ərazilərdə, xüsusilə, biogeomorfosenozların biogeokimyəvi rejimində biofil elementlərdən K, P və C birləşmələrinin miqراسiyası yüksək olduğu məlum olur.

ƏDƏBIYYAT:

1. Mustafabəyli H.L., Lətifov E.K. Böyük Qafqazın Cənub yamacı Şəki-Zaqatala bölgəsinə aid biogeokimyəvi zonaların fiziki-kimyəvi xassələrinə görə fərqləndirilməsi. ADAU-nun Elmi Əsərləri. Gəncə, 2019. №1. s. 22 – 28.
2. Mustafabəyli H.L. Relyef növlərindən asılı olan biogeomorfosenozların biogeokimyəvi xüsusiyyətləri. Azərbaycan Aqrar Elmi. 2019. №1. s. 103–108.
3. Mustafabəyli. H.L. Tətbiqi geokimyayın bəzi problemləri. Bakı “Nafta-press” 2007. – 179 s.
4. Mustafabəyli. H.L. Şəki-Zaqatala bölgəsinin təbii coğrafi aləmi-problemlər-Şəki Regional Elmi Mərkəzi. Tarixə çevrilən 40 il. Bakı.”Apostrof” 2012. səh. 68–120.
5. Mustafabəyli H.L., Rəhimov Y.R. Şin və Kiş çayları hövzələrində təhlükəli sel hadisələrinin yaranma səbəbləri. Coğrafiya və təbii resurslar №1. 2017. səh. 49–53.
6. H.L. Mustafabəyli, E.K. Lətifov, Y.R. Rəhimov, Q.M. Ağabalayev, U.S. Süleymanov. Azərbaycanın Şəki-Zaqatala bölgəsinin təbii resurslarının landşaft-diaqnostik və iqtisadi xüsusiyyətləri. AMEA Şəki REM mətbəəsi. 2020. - 372 s.
7. Mustafabəyli H.L., Qəhrəmanov M.A., Əliyeva A.H. Şəki-Zaqatala bölgəsinin torpaq növlərində kimyəvi tərkib müxtəlifliyinin ekocoğrafi amillərdən asılılığına dair. “Heyvandarlığın müasir problemləri və innovativ konsepsiyalar” Beynəlxalq Elmi-praktik konfrans. 22-24. dekabr 2021. s. 268-273

ИСОЕВ А.Б., ҲАСАНОВ С., МАСОЛИЕВ А.С.
Таърихи мухтасари бофандагӣ,
масолеҳот ва аҳамияти он дар
оммавигардонии хунарҳои
мардумӣ".....**465**

НАУКА О ЗЕМЛЕ

ƏLİYEV A.Ə.
Təbiəti qorumaq üçün ekoloji təhsilin ümumi
strategiyası".....**470**

MUSTAFAVƏYLİ H.L.
Landşaftların diaqnostikasında biogeokimyəvi
göstəricilərin tətbiq edilməsi".....**474**

AHMEDOV YA.Ə., ISMAILOVA A.T.
Сейсодинамический метод оценки
остаточных прочностных ресурсов морских
и других высотных сооружений".....**492**

**MƏMMƏDOVA P.Ə., ƏLƏKBƏROVA D.A.,
ƏLƏKBƏRLİ S.Ə.**
Su hövzələrindəki canlıların neft sıralı metano-
naftenli karbohidrogenlərin əmələ gəlməsində
rolu.....**500**

MUSTAFAVƏYLİ H.L., QƏHRƏMANOV M.A.
Azərbaycanın şəki-zaqatala bölgəsinin
landşaft qurşaqlarında biogeokimyəvi
proseslərin səciyyəvi xüsusiyyətləri.....**506**

COJOCARU O., ROZLOGA I., ŞALAGHINA N.
Researching the genetic characteristics of the
xeroforest chernozem in a natural regime..**516**

HUMBATOV F.
Some environmental aspects of the regional
security in the south caucasus.....**524**

MƏMMƏDOVA T.G.
Gəncə-qazax düzünün təbii və antropogen
landşaftlarının müasir struktur-funksional
xüsusiyyətləri.....**533**

АЛИЗОДА А.А.
Нақши дарёҳо дар рушди гидроэнергетикаи
хурди Тоҷикистон.....**538**

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

**МИРЗОЕВ Д.Х., ДЖАМОЛОВ Н.М.,
ХОЛМАТОВ Т.Б., МИРСАИДОВ У.М.**
Физико-химические основы переработки
нефелиновых сиенитов месторождения
турпи Таджикистана минеральными
кислотами.....**546**

ШАРИПОВ Х.Б., БОТУРОВ К.
Исследование структурных и
фотокаталитических свойств рутильной
модификации диоксида титана.....**552**

**БОБИЗОДА Г.М., КОДИРОВ М.З.,
ЗАФАРОВ С.З., ШАРИПОВА Д.А.**
Применение 2,4,5 трихлорфениловых
эфиров как с-защитной группы.....**560**

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

ХОЛМУРОДЗОДА Ф.Ш.
Особенности международного договора в
регулировании трудово-правовых
отношений с иностранным элементом..**565**

ПОЛИТОЛОГИЯ

МУРОДОВА Н.С.
Предпосылки формирования и особенности
модернизационного развития
политической системы республики
Таджикистан".....**570**

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

**ИСЛАМОВ Б.Х., УЛУКМУРАДОВ А.Н.,
МАМАЕВА Д.А., МАМАДАЛИЕВА М.А.**
Порошково-полимерные технологии в
создании волоконнаполненных
композиционных материалов.....**580**

ENDLESS LIGHT
in
SCIENCE